

Ensayo Académico

Maestría Argumentación Judicial

Grupo 4

Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León

ASIGNATURA: DOCTRINA ESTÁNDAR DE LA ARGUMENTACIÓN

**Tema: Descomposición de la ratio decidendi y delimitación de obiter dicta
(Google Spain), TJUE, Google Spain y Google (C-131/12), 13/05/2014**

Alumna : Violeta del Pilar Ramírez Ramírez

Maestro: Dr. Rogelio LÓPEZ SÁNCHEZ

07 de Junio 2026

Introducción

La Sentencia de Google Spain y Google Inc. Contra la Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González es uno de los precedentes más relevantes en materia de protección de datos personales.

El caso obligo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pronunciarse sobre el alcance de los derechos a la vida privada y a la protección de datos en el entorno digital.

Antecedentes y problema jurídico

En 1998 se publicó en el periódico *la Vanguardia* un anuncio de subasta de inmuebles.

La publicación se realizó por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

La finalidad era dar publicidad a una subasta derivada de un embargo para cobrar deudas pendientes con la Seguridad Social.

Años después la deuda ya no tenía relevancia práctica para Costeja, pero la información seguía apareciendo cuando se buscaba su nombre en Google.

Derivado de ello Costeja no alegó que la publicación hubiera sido ilegal ya que fue real. Motivo por el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que la publicación original había sido legítima y necesaria en su momento.

Sin embargo al introducir el nombre de Costeja en Google, los enlaces seguían apareciendo entre los primeros resultados. El problema jurídico consistió en determinar si el operador de un motor de búsqueda realiza el tratamiento de datos personales y si puede ser obligado a retirar determinados resultados.

Análisis de la ratio decidendi

La decisión del Tribunal descansa en tres ideas principales.

Primero, que Google realiza tratamiento de datos personales, al localizar, indexar, organizar y poner a disposición de los usuarios información relativa a personas identificables.

Segundo que el operador del motor de búsqueda puede ser considerado responsable de dicho tratamiento.

Tercero, que los interesados pueden solicitar la desindexación de determinados resultados cuando la información resulte inadecuada, irrelevante o excesiva.

La importancia de este razonamiento radica en que el Tribunal no consideró a Google como un intermediario meramente pasivo. Por el contrario, entendió que la forma en que organiza y presenta la información incrementa el impacto que ésta puede tener sobre la vida privada de las personas.

Esquema de Toulmin

Pretensión: Cuando la difusión de la información personal mediante un motor de búsqueda afecta de manera desproporcionada los derechos de una persona, ésta puede solicitar la desindexación.

Hechos Google localiza, indexa y organiza información personal. Los enlaces relacionados con Mario Costeja seguían apareciendo años después de haber perdido la actualidad.

Garantía: Quién participa activamente en la organización y difusión de datos personales debe respetar las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos.

Respaldo: Directiva 95/46/CE; artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Refutación; La desindexación puede no proceder cuando exista un interés público predominante.

Calificador: Por regla general, los derechos a la vida privada y a la protección de datos prevalecen sobre el interés económico del buscador.

Reflexión personal

Considero que uno de los aspectos más interesantes de esta sentencia es que demuestra que los problemas jurídicos derivados de las nuevas tecnologías no pueden resolverse únicamente mediante una aplicación literal de las normas. La realidad digital ha modificado la manera en que circula la información y también la forma en que las personas pueden verse afectadas por ella.

Desde mi punto de vista la importancia de la sentencia no radica únicamente en el reconocimiento de derecho al olvido, sino la forma en el que el Tribunal construye una solución para un problema que no podía resolverse mediante una aplicación literal de la directiva 95/46/CE.

Este asunto se relaciona con lo que explica el Dr. Rogelio López Sánchez , respecto de los casos difíciles, pues no basta con aplicar una norma de manera automatizada, cuando el problema requiere más que ello, pues requiere analizar las circunstancias particulares al caso concreto y los principios involucrados.

En ese sentido considero que la decisión del Tribunal resulta interesante, ya que no solo busco resolver, sino justificar su conclusión a partir de los derechos fundamentales que estaban en juego y de los efectos que la difusión de información podía generar en la vida de una persona.

El caso evidencia como la protección de datos personales debe adaptarse a los cambios tecnológicos y cómo los derechos fundamentales requieren una interpretación orientada por principios, busca encontrar un equilibrio razonable entre el acceso a la información y la protección a la vida privada.

Entendiéndose que la decisión no ordena eliminar la información de la fuente original, sino únicamente limitar la forma en que puede ser localizada a partir del nombre del interesado

Conclusiones

Mientras elaboraba el esquema de Toulmin, pude entender mejor la relación entre la sentencia y la Lectura del Dr. López Sánchez.

Es decir la sentencia muestra el problema jurídico concreto que tuvo que resolver el Tribunal; la lectura explica porqué asuntos como el que nos ocupa no pueden resolverse únicamente mediante una aplicación automática de las normas; y el esquema de Toulmin ayuda a identificar paso a paso las razones que sustentan la decisión.

Es por ello que considero que las tres herramientas se complementan entre sí y permiten comprender con mayor claridad la estructura argumentativa utilizada en el caso de Google Spain.

En conclusión, la sentencia de Google Spain representa un referente obligado para el estudio de la protección de datos personales y la argumentación jurídica. Mientras

el esquema de Toulmin permite identificar con claridad la estructura argumentativa de la decisión y comprender mejor las razones que sustentan el fallo que nos ocupa.

Referencias

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2014, 13 de mayo) Google Spain SL y Google Inc contra Agencia Española de Protección de Datos (AEDPD) y Mario Costeja González

López Sánchez, R (2013) Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y Argumentativos. Porrúa